

Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani. 45-sonli Umumiy orta talim maktabi Targibotchisi va Tasviriy sanat o'qituvchisi **Mamatova Zubayda Hurramovnaning** Kamoliddin Behzod izdoshlari togaragiga asosida tayyorlagan maqolasi.

Annotatsiya: Hirot, Miniatura, sanat, Hamsa, Hondamir.

Kamoliddin Behzod yoki Kamoluddin Bihzod (Hirot, hozirgi Afg'oniston) - fors miniatyurasi bo'yicha buyuk rassom, temuriy hukmdor Husayn Boyqaro (875-912 hijriy 1460-1415-milodiy yillar) saroyining rassomi. Temuriylar saroyida Uyg'onish davrida faoliyat yuritgan.

Keyinchalik Tabrizdagi shoh ustaxonalarida. Taxminan 1450-yilda Hirotida tug'ilgan va 1535-1536-yillarda Tabrizda vafot etgan. Ko'plab asarlaridan faqat bir nechtasi uning qo'li bilan yaratilgan deb tan olingan. U fors miniatyurasi uslubini ilhomlantirib, butun dunyoga tanilishiga sababchi bo'lgan.

Behzod hayoti haqidagi eng ishonchli manbalar Hirot saroyi yoki Safaviylar saroyi bilan bevosita aloqador shaxslardan olingan. Zahiriddin Muhammad Bobur, Xondamir, Mirzo Haydar, Do'st Muhammad ibn Sulaymon, Qozi Ahmad Qomiy va Iskandarbek Munshiy kabi tarixiy shaxslardan ishonchli ma'lumotlar bizgacha yetib kelgan. Mo'g'ul va Usmoniy tarixchilari tomonidan berilgan ma'lumotlar, Behzod va uning asarlari atrofida mavjud bo'lgan har xil afsonalar bilan buzib ko'rsatilgan

Behzod miniatyura maktabi - Sharq miniatyura san'atida Behzod ijodi ta'sirida (15-asr oxiri — 16-asr boshlarida) yuzaga kelgan o'ziga xos yo'nalish. Kamoliddin Behzod asos solgan va uning shogirdlari, izdoshlari (Qosim Ali, Darvesh Muhammad, Muzaffar Ali, Hoji Muhammad, Mir Sayd Ali Termiziy, Mahmud Muzahhib va boshqalar) tomonidan rivojlantirilgan. Behzod miniatyura maktabi m. Sharq tasviriy san'atining an'anaviy xususiyatlari (mujassamot yechimi, badiiy uslubdagi shartlilik)ni saqdaganda holda uni yangi ijodiy an'analar bilan boyitdi.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Behzod miniatyura maktabi m. Buxoro, Tabriz va Hindiston miniatyura maktablariga ham samarali ta'sir ko'rsatgan. Hatto 20-asr boshlarida Yevropada yuzaga kelgan impressionistlar ijodida ham Behzod miniatyura maktabi m. ta'sirini ko'rish mumkin. O'zbek rassomlaridan Ch. Ahmarov, Us to Mo'min (A. Nikolayev), Sh. Hasanova, J. Umarbekov, T. Muhamedov, T. Sa'dullayev, Sh. Muhammadjonov va boshqa uz ijodlarida Behzod miniatyura maktabi an'analaridan foydalangan.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Amir Temur va Misr shohi o'rtasidagi jang

Behzodning yoshligida yetim qolgani aytiladi. Keyinchalik uni Husayn Boyqaroning vaziri Mir Alisher Navoiy xizmatida bo'lgan rassom va xattot Mirak Naqqosh tarbiyalagani aytiladi. Behzod haqidagi birinchi tarixiy manba "Xulosat ul-akbar" asarida uchraydi. Asarda Xondamir tomonidan 1499-1500-yillarda yozilgan temuriylar sulolasi tarixi, 1471-yilgacha bo'lgan voqealarni hikoya qiladi. Asarda Behzod tarixiy shaxslar bilan bog'liq bo'lgan juda mohir rassom sifatida tasvirlangan.

Qozi Ahmad Qomiyning ta'kidlashicha, Behzod yetim qolganidan keyin Mirak tomonidan qo'llab-quvvatlanadi, ammo ular o'rtasidagi aloqalarni ko'rsatmaydi. Ba'zi olimlarning fikricha, uning aka-ukalari bo'lgan. Ularning farzandlari esa,

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Behzodning shogirdi bo'lgan. Behzod ijodi 1470-yillarda boshlangan va unga nisbat berilgan asarlarning aksariyati 1480-1495-yillarga to'g'ri keladi. Sheila Canbyning ta'kidlashicha, Behzod o'sha davrdagi hukmron siyosatga qarshi bo'lgan. Basil Grayning aytishicha, 1496-yilda Sulton Husaynning rassomlik ustaxonasiga rahbarlik qilgan.

Behzodning 1506-yilda Husayn Boyqaro vafotidan keyingi hayoti haqida ma'lumotlar juda kam. "Boburnoma"da Behzod 1507-1510-yillarda Muhammad Shayboniyxonning xizmatiga kirgani aniqlangan. Bu haqda bir latifa ham bor: "Muhammad Shayboniyxon Behzoddan o'zining suratini chizib berishni so'raydi. Natijadan qoniqmagan Shayboniyxon rasmni o'zi chizib tugatadi".

Behzod Safaviylar xizmatida

A'yonlar kengashi, "Muraqqoyi Gulshan"

Behzodning Safaviylar xizmatiga qanday kirkani noma'lum, ammo yosh shahzoda Tahmasp Hirotda hokim bo'lib turgan paytda uning xizmatida bo'lganligi tasdiqlangan. Uni Safaviylar saroyiga bog'lovchi birinchi hujjat Shoh Ismoilning 1522-yilda shoh ustaxonasiga boshliq etib tayinlanishi haqidagi farmondir. Ushbu hujjat ba'zi olimlar tomonidan bahsga sabab bo'lgan. Xondamirning "Namā-ye nām'i" asaridagi she'riy to'plamlarning sanasini belgilashda xronologik nomuvofiqlik mavjud. Behzod va Shoh Ismoilni bog'lovchi boshqa hujjat 1587-yilda Usmoniylar olimi Mustafo Ali Galipogluning "Manaqeb-e honarvaran" asarida keltirilgan latifadir. Matnda Behzod va xattot Shoh Mahmud Nishopuriyning Choldoron jangida Shoh Ismoil bilan birga bo'lganligi va Usmoniylar g'alabasidan qo'rqib, yashiringanligi tasvirlangan. Usmonli g'alabasi haqidagi bashoratlar bilan birlashtirilganligi sababli, uning tarixiyli va haqiqiyli haqida shubhalar mavjud.

Bundan tashqari, Safaviy rassomlari Do'st Muhammad, Qozi Ahmad Qomiy va Iskandar Munshiyalar Behzodning ijod namunalarini o'zidan oldingi shaxs bilan

hech qanday aloqasi bo'lmagan holda, Shoh Tahmasp tomonidan ishlaganligini ta'kidlaydilar. Qozi Ahmadning aniqlik kiritishicha, Behzod Tabrizga Sulton Ahmad boshchiligida Tahmasp kutubxonasi allaqachon mavjud bo'lgan paytda kelgan. Shuning uchun ba'zi mualliflar rassom Tabrizga yangi shoh taxtga o'tirgandagina, 1524-yilda kelgan, deb faraz qilishadi.

Mualliflar Behzodning Safaviylar saroyidagi hayoti haqida ozgina ma'lumot beradi. Uning saltanat kutubxonasi boshiga qo'yilgani, ya'ni barcha rassomlar, xattotlar, muqovachilar va hokazolarga rahbarlik qilgani deyarli aniq. Shoh ustaxonasida ishlagan, keyinchalik rivojlangan uslubning asosiy yo'nalishlarini bergan. Qozi Ahmadning aytishicha, Nizomiyning "Hamsa" asarini Shoh Mahmud Nishopuriy xattotligi bilan tasvirlagan. Behzodning Tahmasp xizmatida vafot etganini va hijriy 669-yili (1535-1536) Tabrizda Shayx Kamol yoniga dafn etilganini aynan Do'st Muhammad aniqlaydi.

Umrini Tabrizdagi Safaviylar saroyida, oila a'zolari qurshovida yakunlaydi. Uning jiyani, xattot Rustam Ali Tabrizda uning ta'limotiga amal qilgan katta jiyanalari Muhib Ali va Muzaffar Ali ham rassomlar bo'lib, Safaviylar saroyida ishlaganlar. Uning shogirdlari orasida Shayxzoda, Qosim Ali, Og'a Mirak va boshqalar bor.

Imzolangan va unga tegishli asarlar

Faqat bitta qo'lyozmada Behzod imzosi qo'yilgan rasmlar mavjud, deb barcha zamonaviy olimlar tomonidan haqiqiy deb baholangan: "Bog" asari Sa'diy tomonidan Husayn Boyqaro kutubxonasi uchun tayyorlangan. Bu kitobda beshta illyustratsiya Behzod tomonidan imzolangan. Kolofon kotib Sulton Ali Mashhadiy tomonidan imzolangan va 1488-yil, miniatyuralardan ikkitasi 1488-1489-yillarga tegishli.

Behzodga yoki uning Hirotdagi yaqin hamkorlariga uslubiy jihatdan tegishli boshqa asarlar quyidagilardir.

Sa'diyning 1478 yildagi "Buston" nusxasi haligacha bahsli;

"Zafarnoma" nusxasi ("g'alaba kitobi") Sharafiddin Ali Yazdiyning 1467-yilda yozilgan va Husayn Boyqaroga bag'ishlangan. Mo'g'ullar imperatori Jahongir tomonidan ta'riflangan Hindistonda ko'plab o'zgarishlarga uchragan va unda usta qo'li bilan sakkizta miniatyura borligi aytiladi;

Attorning "Mantiq al-tayr" asariga chizilgan surati 1483-yildagi chizilgan surati;

Alisher Navoiyning hijriy 890-yil milodiy 1485-yildagi "Hamsa" asarining Husayn Boyqaroning o'g'li Badi uz-Zamonga bag'ishlangan surati;

Amir Xusrav Dihlaviyning "Hamsa" asariga hijriy 890-yilda milodiy 1485-yilda chizilgan surati;

Sa'diyning "Guliston" asariga hijriy 891-yil milodiy 1486-yilda chizilgan surati;

Nizomiyning "Hamsa" asari uchun ikki surat, biri hijriy 900-yili / milodiy 1494-1495-yili va ikkinchisi hijriy 846-yil milodiy 1442-yili.

Sheila Canbyning fikricha, Parijda saqlanayotgan, 1496-yilga oid Guliston asaridagi "Atirgul bog'i" miniatyuralarini oldin Behzodga tegishli ekanligiga ishonchli dalil yo'q. Richard Ettinghausen esa Behzodga tegishli bir qancha alohida

sahifalar ham borligini eslaydi. Xususan, shoir Xotitfiyning 1511-yilga oid mashhur portretini misol keltiradi.

Uning Safaviylar hukmronligi davrida 1524-1525 yillardagi Orifiyning "Guy u Chowgân" asari, Sulton Muhammad, Mirak, Do'st Muhammad va hatto Shoh Tahmaspning o'zi kabi yirik qo'lyozmalarga qo'shgan hissalarini ham aytib o'tish lozim.

Naqshlarning aniqligi va tartib tanlash Behzod uslubining muhim merosidir. Bu uslub XVI asrning birinchi yarmida Hirot, Tabriz va Buxoroda faol bo'lgan Shayxzoda uslubida uchraydi. . Usmonli tarixchisi Mustafu Alidan Shayxzodaning Behzodning shogirdi bo'lganligini, aynan u va uning zamondoshlari orqali behzodiy uslub Buxoro rassomlariga o'tganini bilamiz .

Lekin Behzod merosi, ayniqsa, Tabriz ustaxonasi, xususan, Shoh Tahmasp hukmronligi davrida, o'sha paytda o'sha yerda uzoq vaqt davomida Tabriz va Hirot uslublari qo'shib ketgan rasmda yaqqol namoyon bo'ladi.

Kitobxonaga rahbarlik qilgan Behzod u yerda ishlagan rassomlarning ko'pchiligiga ta'sir o'tkazgan, shu bilan birga u yerda Shoh Tahmaspning "Buyuk Shohnoma" si kabi ajoyib qo'lyozmalar yaratilgan. Garchi bu asarga rahbarlik qilish Sulton Muhammadga, keyin esa boshqa rassomlarga ishonib topshirilgan bo'lsa-da, Behzodning uslubi u yerda ham mavjud. Sulton Muhammadning uslubi asta-sekin rassom Hirotiy tomonidan ta'sirlangan ko'rinadi : u 1630-yillarda chizgan rasmlarida ranglarning yanada yumshoq diapazoni va kompozitsiyaga yanada oqilona yondashishni qabul qiladi. Lekin qo'lyozmaning ikkinchi rejissyori Mir Musavvir bilan biz Behzod uslubining muhim tarkibiy qismlarini topamiz. : aniq palitra, aniq va uyg'un kompozitsiyalar, puxta render .

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Kamoliddin Behzod ijodidan lavhalar:

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Alisher Navoiy va Behzod.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Камалиддин Бехзод

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Foydalanilgan adabiyotlar royhati:

https://uz.wikipedia.org/wiki/Kamoliddin_Behzod

https://uz.wikipedia.org/w/index.php?title=Behzod_miniatyura_maktabi&variant=uz

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Behzad_soltan_hossain_left.jpg/220px-Behzad_soltan_hossein_left.jpg

OʻzME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil

- (fa) Khandamir, Habib al-siyar, Téheran, IV, p. 362.
- (fa) Idem, Fasli az Kholāsāt al-akbār, Kaboul, 1345/1966, p. 63-64.
- ^(ingl.) Thomas Lentz, « Changing Worlds: Bihzad and the New Painting », Persian Masters: Five Centuries of Painting, ed., Sheila R. Canby, Bombay, 1990, p. 39–54.
- (fa) Negārکاری ایرانی (« Persian painting »), Sheila R. Canby, tr. M. Shayestehfar, Téheran, 1992, ISBN 964-92904-8-6